

TALABALARNING EKOLOGIK MADANIYATINI SHAKLLANTIRISHGA NAZARIY YONDOSHISH

Vohidov Erkin Odilovich, Gafurova Saodat Turabayevna

Namangan Davlat Universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6599924>

So'nggi o'n yillikda tabiiy muhit holatining doimiy ravishda yomonlashuvi aholi salomatligi uchun haqiqiy tahdidga aylandi, yirik sanoat rayonlari va shaharlarining iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishi imkoniyatlarini chekladi. Qazib olingan resurslarning 70% dan ortig'i resurs qazib oluvchi va ko'p resurs talab qiluvchi ishlab chiqarish tarmoqlarini saqlashga sarflanadi. Tabiatdan foydalanishning isrofgarchilik, buzg'unchi tabiati doimo yangilarini keltirib chiqaradi va mavjud ekologik muammolarni yanada kuchaytiradi. Olimlar yaqin o'n yilliklarda biosferaga yetkazilgan zararining qaytarilmasligi haqida juda xavotirli bashorat qilmoqdalar. Ozbekistondagi ekologik vaziyat bundan mustasno emas.

Talaba yoshlarning ekologik madaniyatini shakllantirish jarayonini o'rganish bo'yicha ko'p yillik tajribalar shuni ko'rsatadiki, ko'plab ekologik muammolar, eng avvalo, jamiyat ma'naviyatining yo'qligi, hayvonot dunyosiga qaram munosabat, tabiiy resurslarga iste'molchi munosabat, o'z-o'zini ta'minlashga bo'lgan qaramlik, tabiatni muhofaza qilish, ijtimoiy-siyosiy tabiatga bo'lgan qaramlik, tabiiy resurslarga bo'lgan iste'molchilik munosabati, eng avvalo, jamiyatning ma'naviyatsizligidan kelib chiqadi.

Ekologik ta'lim umumta'limning elementi sifatida tabiat va jamiyat o'rtasidagi o'zaro munosabatlarning ilmiy asoslarini o'zlashtirish bilan bog'liqdir. Uning maqsadi - insonning atrof-muhit holati uchun ma'naviy mas'uliyatini tarbiyalashga, barcha faoliyat turlarida unga doimiy g'amxo'rlik qilish zarurligini anglab yetishga qaratilgan ekologik dunyoqarash, bilimlar, qarashlar, e'tiqodlar tizimini shakllantirish. Ekologik bilimlarning fanlararo tarkibi uning butun ta'lim tizimiga ta'sir qilish xususiyatini belgilaydi va ta'lim va tarbiyaning barcha sohalari va jihatlariga ta'sir qiladi.

Universitet ta'limining hozirgi bosqichida yoshlarning ekologik madaniyati tabiat va jamiyat o'rtasidagi tarixiy munosabatlarning birligi tamoyillari asosida shakllantirilmoqda.

Jamiyat va tabiat o'rtasidagi o'zaro ta'sirning ko'p qirrali tabiati ekologik ta'limning murakkabligini, uning asosiy tamoyillarini belgilaydi: ekologik madaniyatni shakllantirishda fanlararo yondashuv, o'quv materialini tizimli va uzluksiz o'rganish, intellektual va hissiy-irodaviy tamoyillarning birligi. Talabalarning tabiiy muhitni o'rganish va yaxshilash bo'yicha faoliyati; global,

mintaqaviy va mahalliy tarixiy ekologik muammolarning o'zaro bog'liqligi. Buni ko'plab olimlar ta'kidlaganlar.

Ushbu muammoni o'rganishda fan tomonidan to'plangan tajribaga asoslanib, biz ekologik madaniyatni turli madaniy davrlarda tarixan shakllangan inson va tabiatning o'zaro ta'siri tajribasi haqidagi ilmiy bilimlar majmui sifatida qaraymiz; insonning atrofidagi dunyoni va undagi o'zini oqilona va hissiy idrok etish qobiliyati, atrof-muhitni muhofaza qilish tadbirlariga tayyorlik. Bu maxsus shaxsiy ta'lim bo'lib, quyidagi elementlardan iborat: tabiat hodisalarining o'ziga xosligi va murakkabligini, ularning munosabatlarini tushunish; ekologik bilimlarning yaxlitligi; ekologik xavfsizlik chegaralarida fikrlash qobiliyati; tabiiy muhitni muhofaza qilish qonunlariga rioya qilish; insonning tabiiy muhiti bilan munosabatlarini tartibga soluvchi konstruktiv axloqiy qoidalarni yaratish qobiliyati; atrof-muhitni saqlash uchun javobgarlikni o'z zimmasiga olishga tayyorlik.

Universitet talabalarining ekologik madaniyatini shakllantirish jarayoni ilmiy asosga asoslanib, o'rganilayotgan fanlarning aksariyat qismini qamrab oladi va quyidagi maqsadlarni ko'zlaydi: talabalarining hayvonot dunyosi haqidagi bilimlarini, uni o'rganishning umumiy usullarini o'zlashtirish; umuminsoniy madaniyatning tarkibiy qismi sifatida dunyoning ilmiy asoslangan ekologik manzarasini bilim va malakalar asosida loyihalash; atrof-muhitning qonuniyatlarini, tirik organizmlar va atrof-muhit o'rtasidagi munosabatlarni, Yerdagi asosiy qadriyat sifatida barcha tirik mavjudotlar bilan uyg'un munosabatlarni o'rnatish yo'llarini biladigan ekologik savodxon odamlarni tayyorlash.

Bu maqsadlarni quyidagi vazifalar guruhlarida ko'rsatish mumkin: kognitiv (asosiy ilmiy ekologik tushunchalar va faktlarni o'zlashtirish); tabiatning jamiyat va har bir shaxsning moddiy va ma'naviy kuchlari manbai sifatidagi qadriyatini anglash; motivatsion (jamiyatning tabiatga bo'lgan ehtiyojlarini rivojlantirish; ekologik yo'naltirilgan xatti-harakatlar normalariga ongli ravishda rioya qilish); faoliyat (tabiiy muhitni muhofaza qilish bo'yicha faoliyatni faollashtirish, tabiatni muhofaza qilish g'oyalarini targ'ib qilishda ishtirok etish).

Kuzatishlarimizda ekologik ta'lim mazmuni asosiy pedagogik tamoyillarga muvofiq tanlangan: izchillik va maqsadga muvofiqlik; empirik va nazariy komponentlarning, ilmiy va amaliy komponentlarning birligi va farqlanishi; ushbu fanni o'rganish uchun ajratilgan vaqt ichida mazmunning to'liqligi; ilgari olingan ma'lumotlarni o'zlashtirishni hisobga olgan holda tarkibning uzluksizligi; sxematiklashtirish va modellashtirish; fan mazmunining ta'lim

muassasasining o'quv-moddiy bazasi imkoniyatlariga, uning yaqin kelajakdagi rivojlanish istiqbollari hisobga olgan holda muvofiqligi.

Ushbu ro'yxatga yana bir tamoyilni qo'shish kerak, uni amalga oshirmasdan zamonaviy ta'limni rivojlantirish mumkin bo'lmaydi - madaniy muvofiqlik printsipli. Bu pozitsiya ekologik muammolarni etnik o'ziga xoslikni hisobga olgan holda ko'rib chiqilishi kerakligini tushunish bilan bog'liq.

Ekologiya uy, vatan haqidagi fan bo'lganligi sababli, zamonaviy ekologik ta'limning maqsadi inson, tabiatning tabiiy aloqalarini tiklash orqali milliy uy g'oyasini amalga oshirishga yondashishdir. Madaniyat, undan tashqarida insoniyatning haqiqiyligini namoyon qilish mumkin emas. Ta'limda qayta qurish integral kurslar, tabiiy va gumanitar fanlarni yaqinlashtirish orqali amalga oshiriladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Zokirova, L.A. Kollej talabalarining ekologik ta'limi o'yin va o'quv marketingi uchun asos sifatida / L.A. Zakirova, A.V. Kondrux // Shaxsning kasbiy va iqtisodiy ta'limi muammolarini hal qilish uchun pedagogik shartlar: - N. Novgorod, 2004. - S. 23-25.
2. Mashkova, I.V. Ta'lim tizimida ta'limni ekologiyalashtirishning o'rni / I.V. Mashkova // Ilmiy uslub materiallari. konf. / Ural davlatining yosh olimlari. Fizika universiteti madaniyat. - Chelyabinsk, 2007. - S. 119-125.
3. Pedagogika fani va ta'limi: tematik. Shanba. ilmiy. Nashr. A.Ya. Nain / ChelGNOTS UpO RAO. - Chelyabinsk: 2004. - S. - 216.
4. Shaxsga yo'naltirilgan ta'lim sharoitida o'qituvchining kasbiy va ekologik kompetentsiyasini shakllantirish muammolari: ilmiy uslub materiallari. konf. o'qituvchilar. A.Ya. Fliyer; VSPU. - Vladimir: 2007. - S. - 229.
5. Fortunatov, A.A. Yoshlarning ekologik madaniyatini rivojlantirish muammosini tadqiq qilishning uslubiy shartlari: o'quv qo'llanma. Nafaqa / Fortunatov A.A.; MaGU. - Magnitogorsk: 2009. -S.- 87.